

ASIGURAREA INDEPENDENȚEI JUDECĂTORILOR PRIN PRISMA GARANȚIILOR CONSTITUȚIONALE

Dorin DULGHERU

*Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
Judecătoria mun. Chișinău*

Fiecare magistrat preia zilnic măsura performanței proprii, precum și între mijloacele oferite de părți pentru decizia sa și cele necesare. În acest sens, el este în mod constant preocupat de evaluarea performanței practicii sale. Evaluările obiective servesc justiției, fără a submina independența dacă proiectarea, diseminarea și utilizarea lor se află într-un context participativ. Acestea fac posibilă sporirea responsabilității sistemului judiciar față de părțile în litigiu și, astfel, a independenței acestuia față de celelalte puteri ale statului.

Cercetarea propusă se referă la examinarea legitimității sistemelor de evaluare a performanțelor judecătorilor în raport cu două principii fundamentale ale justiției. Pentru a susține că judecătorii trebuie să funcționeze eficient, respectând principii precum cele cuprinse în articolul 6 CEDO, este o afirmație complexă, ce urmează a fi lansată într-o dezbatere științifică [2, 3].

Cuvinte-cheie: independență; judecător; răspundere; proces; garanție; sistem judecătoresc.

ENSURING THE INDEPENDENCE OF JUDGES IN TERMS OF CONSTITUTIONAL GUARANTEES

Every magistrate proceeds daily with the measure of his own performance, as well as between the means offered by the parties for his decision and those which are necessary. In this sense, he is constantly concerned with measuring the performance of his practice. Objective measures serve justice without undermining independence if their design, dissemination and use is in a participatory context. They make it possible to increase the responsibility of the judicial system vis-à-vis the litigants and thus its independence vis-à-vis the other powers of the State.

The proposed research concerns the examination of the legitimacy of judges' performance measurement systems in relation to all the fundamental principles of justice. To claim that judges need to function effectively, respecting principles such as those contained in Article 6 of the ECHR, it is a complex statement.

Keywords: independence; judge; liability; process; guarantees; judicial system.

Magnitudinea problemei asigurării independenței judecătorilor în Republica Moldova ne conduce spre ideea de evaluare a unui comportament licit al judecătorilor față de justițiabil și alte părți în cadrul procesului judiciar, luând ca criterii de bază anumiți factori, căci, prin esența lor, acțiunile ilegale ale judecătorului pot afecta imaginea sistemului judecătoresc și interesele legale ale justițiabilului.

Independența sistemului judiciar, și mai precis a autorității judiciare în conformitate cu termenii textului constituțional, a fost în ultimii ani în centrul dezbaterilor instituționale și politice.

Scopul articolului este de a aborda despre independența justiției, căci justiția și independența ei ridică în mod constant dezbateri aprinse și pasionate. Curios, orice abordare a independenței justiției se îndreaptă invariabil către alte două subiecte: independența sistemului judiciar și garanțiile constituționale. Profesorul Mircea Djuvara, referindu-se la ideea de justiție, consideră că aceasta presupune egalitatea rațională a unor persoane libere, limitate în activitățile lor numai prin drepturi și obligații [13]. Ideea de justiție presupune și aptitudinea generalizării, deci în ultimă instanță, egalitatea tuturor persoanelor fără niciun privilegiu, egalitate cât mai desăvâr-

șită, care nu se obține decât printr-un progres cât mai accentuat și un studiu cât mai amănunțit al situațiilor de fapt în limitele drepturilor subiective și a obligațiilor corelative [14].

Două calități esențiale sunt atribuite funcției de judecător: independență și imparțialitate. Acesta este unul dintre principiile enunțate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (art. 6 alin.(1)).

Independența și imparțialitatea constituie cele două principii fundamentale ale oricărui sistem judiciar: ele vin pentru a garanta părților în litigiu că actul judecătoriesc va fi determinat numai de argumentele dezbaterii judiciare, fără presiune sau prejudecăți.

Independența autorității judiciare este consacrată în Constituție, astfel încât aceasta rezultă nu numai din separarea puterilor, ci și din garanțiile statutare care protejează judecătorii de presiuni sau amenințări ce ar putea afecta capacitatea lor de a judeca [10].

Imparțialitatea, importanța căreia este consacrată în special în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, se referă la lipsa de prejudecăți care trebuie să caracterizeze judecătorul. În acest sens, independența se referă mai degrabă la relația judecătorului cu celelalte puteri și este o condiție necesară, dar nu suficientă a

imparțialității sale în relațiile sale cu părțile litigante [9].

Prin urmare, independența judecătorului este ceea ce îi permite să judece fără nicio presiune de orice fel, nici directă, nici indirectă, și prin presiune, înțelegem, în primul rând, presiunea puterii politice. Conceptele de „justiție independentă” și de „justiție creează” confuzii în percepția lor legală, cu toate că distincția este importantă.

Dacă e să vorbim despre dreptate, trebuie să înțelegem sistemul ca un întreg. Justiția, în sensul său clasic, este un corp de judecători, dar și auxiliari și funcționari publici, fiind asimilat unei instituții sau dispozitiv general pus la dispoziția societății.

În sens larg, justiția poate fi mai complexă. Astfel, poate avea o conotație științifică: civilă, criminală, militară sau internațională. Dreptatea nu este numai cea a judecătorilor și avocaților, dar poate într-adevăr să aibă un caracter filosofic sau chiar religios. Dreptatea este încă un act banal al vieții de zi cu zi: așa că atunci când vine vorba de repararea unei nedreptăți, cum ar fi împărțirea greșită a părții unui tort cu copiii ... Totuși, tema independenței justiției este foarte extensibilă. Prin urmare, în contextul care ne privește, comenzile logice se concentrează mai mult pe independența sistemului judiciar.

De la Locke și Montesquieu, în secolele XVII și XVIII, noțiunea de stat este inspirată de teoria separării puterilor între legislatură, executiv și justiție. Cu toate acestea, Locke (1690) a remarcat o nuanță în decăderea puterii, făcând distincție între puterea legislativă, puterea executivă și cea judiciară sau dreptul de a duce război și de a semna tratate. Montesquieu (1748), fiind considerat ca inspirator al celor trei puteri, a enunțat în *Esprit des lois* că: „Există în fiecare stat trei tipuri de puteri: puterea legislativă, puterea executivă a lucrurilor care depind de legea oamenilor și puterea executorie a celor care depind de dreptul civil” [10]. Această ezitare pentru sfințirea sistemului judiciar și independența acestuia a continuat. Astfel, în Franța, Constituția din 1958 a instituit, pe lângă puterea executivă și puterea legislativă, „autoritatea” judiciară. În literatura de specialitate, se va remarca faptul că termenii „independența autorității judiciare” și „independența justiției” sunt folosiți fără discriminare. Această confuzie persistentă nu modifică ceea ce se află în centrul problemelor, adică natura relației dintre executiv și justiție [1].

Intruziunea reciprocă a celor două puteri – executivă și judiciară – în sferele lor de influență este adesea stigmatizată. Statul politic vorbește despre „puterea judecătorilor”, în timp ce judecătorii denunță „intervenționismul statului”. De fapt, totul depinde de regimul aplicabil și de conceptul adoptat, care postulează două opțiuni:

– una care stabilește o putere judiciară reală în care

președintele Curții Supreme este atât șeful celei mai înalte instanțe, cât și ordonatorul de credite care prezidează funcționarea întregului sistem judiciar, care are o mare autonomie și o poziție în stat, egală cu cea a șefului guvernului;

– cealaltă care stabilește o jurisdicție supremă: Curtea Supremă de Justiție a cărei funcție constă numai în judecarea cauzelor ca instanța ierarhic superioară. În plus, există un ministru al justiției care a sporit competențele în organizarea judiciară și în administrarea instanțelor judecătorești, un Consiliu Superior al Magistraturii, care decide asupra carierei judecătorilor, iar Curtea Constituțională asigură respectarea constituționalității legilor în stat [6,7].

Această formulă este departe de a fi satisfăcătoare, deoarece în mod constant provoacă linia de demarcație între puterea politică și independența judecătorilor.

Într-un seminar privind independența justiției, profesorul Abderham Diouf, avocat general la Curtea de Casație din Senegal, a declarat: „Independența justiției este independența judecătorilor și corolarul său natural: avocatul” [5].

În același timp, judecătorul Curții de Casație din Franța, Ancel, a subliniat că independența justiției trebuia să depășească judecătorul pentru a ține cont de două elemente cosubstanțiale [5]:

- accesul la judecător;
- executarea punctuală a hotărârilor judecătorești.

Este clar că examinată din punctul de vedere al justiției, noțiunea de independență a justiției este foarte reductivă. Având în vedere că activitatea de justiție nu se încheie cu intervenția judecătorului, nici cu pronunțarea hotărârii, profesorul Dupre de la Universitatea Laval din Quebec, menționa că „Conceptul Statului de drept se bazează pe principiul că funcția judecătorului este de a judeca, avocatul să reprezinte părțile” și, încurajați să adăugăm, executorul judecătoresc care are obligația să execute deciziile [5].

Această ultimă precizie ne duce să facem o remarcă. De obicei, considerăm că justiția și-a îndeplinit rolul odată ce hotărârea a fost pronunțată. Magistrății înșiși marchează doar un interes minor în soarta deciziei lor și puțini oameni pun la îndoială capacitatea părților de a înțelege sau chiar a interpreta judecata lor prin prisma executării actului judecătoresc.

Este, mai întâi, Uniunea Europeană care, de la Consiliul de la Tampere din 1999, a pus pe orbita spațiului de libertate, securitate și justiție și a publicat cel puțin șapte instrumente comunitare privind punerea în aplicare și proceduri judiciare. Apoi, a fost rândul Curții Europene a Drepturilor Omului, care, în conformitate cu art.6 alin.(1) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, a stabilit acest principiu ca urmare a hotărârii cu privire la cazul Hornsby. (Grecia din 19 martie 1997, de la un drept – la executarea hotărârilor care a evoluat pe parcursul jurisprudenței sale într-un

adevărat drept autonom de executare.) În final, Consiliul Europei, potrivit unei Recomandări din 9 septembrie 2003, propune implementarea unor standarde comune în domeniul execuției transnaționale și care oferă, de asemenea, un catalog de măsuri normative. să promoveze armonizarea statutului funcționarului judiciar european.

Pe plan național, este important de menționat că independența judecătorilor este garantată printr-un șir de prevederi legale. Potrivit art.1 alin.(4) din Legea cu privire la statutul judecătorului, judecătorii iau decizii în mod independent și imparțial și acționează fără niciun fel de restricții, influențe, presiuni, amenințări sau intervenții, directe sau indirecte, din partea oricărei autorități, inclusiv judiciare.

Potrivit art. 19 alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului, judecătorul nu poate fi tras la răspundere pentru opinia sa exprimată în îndeplinirea justiției și pentru hotărârea pronunțată, dacă nu va fi stabilită, prin sentință definitivă, vinovăția lui de abuz criminal.

Potrivit pct. 31 din hotărârea Curții Constituționale nr. 9 din 28.06.2012, Curtea a subliniat, făcând referire și la alte hotărâri ale sale anterioare, că independența judecătorului este o premisă a statului de drept și o garanție fundamentală a unei judecăți corecte, ceea ce presupune că nimeni nu poate interveni în deciziile și modul de gândire ale unui judecător decât prin procedurile judiciare stabilite [7].

Într-o altă hotărâre a sa, nr. 28 din 14.12.2010, Curtea Constituțională a constatat că un judecător nu poate fi tras la răspundere disciplinară numai pentru interpretarea neuniformă a legislației, prin aceasta fiind încălcate drepturile judecătorului de a gândi liber, de a trata legea diferit, deoarece judecătorul are obligația de a se conduce de normele de drept, determinând, mai întâi de toate, legalitatea actului juridic, în baza căruia se va rezolva litigiul [6].

În concluzie, independența ar servi mai presus de toate pentru a proteja judecătorii de intervenția

reprezentanților puterilor executive sau legislative sau chiar a puterilor economice. În ceea ce privește jurisdicțiile internaționale, pericolul ar proveni de la anumite state membre, părți la litigii sau chiar de la însăși organizația internațională, mai preocupată de resursele sale decât de eficiența jurisdicției internaționale și de apariția unor ierarhii în cadrul jurisdicției.

Referințe:

1. Benoît FRYDMAN. «L'évolution des critères et des modes de contrôle de la qualité des décisions de justice», Working papers du Centre Perelman de philosophie du droit, 2007/4, p. 5.
2. Cazul CEDO Hornsby. / Grecia din 19 martie 1997.
3. Conseil consultatif des juges européens, Avis n° 11 (2008), ch. 5.
4. Convenția Europeană a Drepturilor Omului, art.6.
5. COHEN, Dany. Le juge, gardien des libertés?. In: *Pouvoirs*, 2009, no.130, p. 113.
6. Hotărârea Curții Constituționale nr. 28 din 14.12.2010.
7. Hotărârea Curții Constituționale nr. 9 din 28.06.2012.
8. Legea cu privire la Statutul judecătorului nr. 544 din 20.07.1995. Publicat: 22.01.2013 în *Monitorul Oficial*, nr. 15-17, art. 63.
9. WILDHABER, Luzius. Justizmanagement und Unabhängigkeit der Justiz. In: *Justice – Justiz – Giustizia*, 2009/3, n° 4-5.
10. MONTESQUIEU. *Esprit des lois*, 1748.
11. Recomandarea Consiliului Europei din 9 septembrie 2003.
12. *Teoria generală a dreptului (Enciclopedia Juridică). Drept rațional, izvoare și drept pozitiv*. București: All, 1995.
13. CURPĂN, Vasile-Sorin. *Independența judecătorilor și garanțiile ei juridice*. Bacău: Rovimed Publishers, 2011.

Prezentat la 14.11.2018